

**ROALD DAHLNING "CHARLI VA SHOKOLAD FABRIKASI" ASARIDA
BOLA OBRAZINING BADIY O'ZIGA HOSLIGI**

Xamraxanova Nasiba

O'zDJTU o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Roald Dahl tomonidan yozilgan bolalar kitobi obrazlar yordamida ma'naviyat va axloqiy qadriyatlar masalasini muhokama qilish maqsad qilingan. Asosiy etibor voyaga yetgan va yetmagan odob axloqqa oid bo'lib, bu esa ota-onalar va ustozlarga yosh kitobxonlarning jamiyatda ijtimoiy jihatdan yaxshi xulq-atvorli bo'lish darajasiga erishish uchun rivojlanishi va anglashi kerak bo'lgan ma'naviy qadriyatlardan xabardor bo'lishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: axloqiy rivojlanish, ma'naviyat, axloqsizlik, axloqiy bilim va axloqiy qadriyatlar.

Bolalar adabiyoti yozma asar sifatida kattalar uchun yozilgan fantastika bilan solishtirganda o'ziga xos janr bo'lib, aynan u bolalar uchun mos va mo'ljallangan. Adabiyot insonning his-tuyg'ulari va taassuroti bilan bog'liqdir. Shu ma'noda bolalar adabiyoti bolalarga o'z fikrlarini o'rganish va shakllantirishga, atrofdagi narsalarni tushunishga va o'z tajribalarini amalga oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ular hikoyada sodir bo'lgan voqealarni haqiqiy hayotdagi vaziyatlar bilan qanday bog'lashni o'rganadi. Bolalar uchun adabiyotni bolalik davrida o'qish juda muhim deb hisoblanadi, chunki bu ularga fantaziya bilan shug'ullanish, travma bilan kurashish va o'ziga ishonchni rivojlantirish imkonini beradi. Bolalar adabiyoti ham axloqiy qadriyatlarni anglash va targ'ib qilish uchun kuchli vositadir. "Bolalar uchun hikoyalar muhim ahamiyatga ega, chunki ular bolalarni jamiyatda o'zini to'g'ri tutishga o'rgatadigan sarguzasht, o'yin-kulgi va ta'lim elementlariga ega" (Kudi, 1999). Shuningdek, bolalar afzal ko'radigan romanlar ularning ijtimoiy va axloqiy rivojlanishini ifodalaydi.

Roald Dahl o'zining bolalar uchun yozgan keng keng ko'lamli romanlari qahramonlarida axloqiy qadriyatlar va axloqni rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Butun dunyodagi bolalar Delning hayotlarini sehrlagan kitoblaridan zavqlanishdi. Jeyms va Katta shaftoli (1961), Charli va shokolad fabrikasi (1964), SehrGAR qurol (1982), Matilda (1988) va Jodugarlar (1983) uning mashhur kitoblari hisoblanadi. Del asosan o'zining kulgili xayoliy hikoyalari bilan mashhur bo'lib, ular doimo bolalar tomonidan iliq kutib olindi va sevib mutolaa qilindi, ammo tanqidchilarning aksariyati ularni zo'ravonlik va shafqatsizlik deb ta'riflaydi. Uest (1988) va Zuber (1999) o'z asarlarida Dalning bolalar kitoblari ko'p hollarda kattalarning noroziligiga uchradi.

Misol uchun, uning 1964 yilda yozilgan "Charli va shokolad fabrikasi" deb nomlangan kitobi, bolalar tomonidan sevilganiga qaramay, Oompa Loompas qahramonlari orqali irqchilik uchun tanqidga uchradi. Garchi Oompa Loompasning irqchi sifatida tasvirlanishiga qilingan tanqid jamoatchilik orasida shov-shuv ko'targan bo'lsa-da, Dahl ta'kidlaganidek, Charlidagi Oompa Loompas va Shokolad fabrikasi "maftunkor mavjudotlar, kitobdagi oq tanli bolalar esa, Charlidan tashqari, eng yoqimsiz" edi. (WEST 1988).

Tanqid tufayli, keyinchalik Del kitobni qayta ko'rib chiqdi, unda Umpa Lumpalar Afrikadan qora pigmeylar (pakana odamlar) sifatida ko'rsatish o'rniga, uzoq oroldan kelgan pushti mavjudotlar ekanligini tasvirlab berdi. Horn Book Magazines jurnalida yozilgan maqolalardan birida Charli va Shokolad fabrikasi kitobxonlari bolalar bo'lgan eng yoqimsiz kitoblardan biri sifatida ko'rilgan.

Biroq, adabiy tanqidchilar hech qachon Dahl asarlarini komik, g'ayritabiiy va bolalar madaniyati nuqtai nazaridan o'rganmagan va tahlil qilmagan. Ko'pgina talqinlar juda cheklangan va tor. Uning asarlari xalq yumori va hajviy grotesk jihatlarini hisobga olgan holda talqin qilinsa, zo'ravonlik, shafqatsizlik, sadizm kabi salbiy holatlarga hazil bilan chek qo'yilgani tushuniladi. Uning hikoyalari bolalar zavq olishlari va kitoblardagi xabarni motivatsiya manbai sifatida ko'rishlari uchun ijobiy talqin qilinishi kerak. Roald Dahl ta'kidlaganidek: "Bolalar uchun kitob yozishdan yagona maqsadim - ularda kitobga bo'lgan muhabbatni rivojlantirish. Men ularni hech qanday tarzda tarbiyalashga harakat qilmayman. Men ularni xursand qilishga harakat qilaman. Agar men yosh odamni o'qish va kitoblarni qiziqarli deb o'ylash odatiga aylantira olsam, bu odat hayot davomida davom etadi" (Uest 1988).

Shuni hisobga olish kerakki, romanlar yoshga, ayniqsa, bolalarning axloqiy tafakkuriga mos kelishi kerak. Sababi, ular o'zlarining ijtimoiy mavqei, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini, kamolotini aks ettiruvchi kitoblar tarafdoridir. Uning "Charli va shokolad fabrikasi" (1964) kitobidagi adabiy tanqidlarga qaramay, u roman qahramonlari orqali bolalar uchun ilhom va dalda bo'lib xizmat qilishi mumkin, deb ishoniladi. Del o'z romanlarida yaratilgan bolalar qahramonlarining aksariyati bolalarga axloqiy rivojlanish nima ekanligini, ular buni qanday boshdan kechirishlari mumkinligini, qanday qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligini va ular bilan qanday kurashishni o'rganishga yordam beradi. Shu sababli, talqin qilish uchun uni tanlash juda qiziq, chunki uning qahramonlari bolalarning ma'lum vaziyat va sharoitlarda o'z faoliyatini, qaror qabul qilishda axloqiy jihatdan qanday baho berishini va boshqalar bilan munosabatlarni qanday qurish va rivojlantirishni hisobga olgan holda bolalardagi yetuk axloqni qanday tasvirlashini ko'rish mumkin. Bolalarning axloqiy jihatdan yetukligi va yetuk emasligi har doim ota-onalar va maktab o'qituvchilari uchun to'g'ri muloqot qilish, bolalar va ularning ma'naviy qadriyatlarini tushunish uchun juda muhimdir. Ma'naviyat qarashlarning hilma hilligi

deb hisoblanganda, yuksak ma'naviyatga ega bo'lmagan bolalar ham hudbinlikka moyil bo'ladi. Boshqalarga yordam berishdan oldin, Men shunday yo'l tuttim siz ham menga shuni qaytaring, agar ular sizga qanday muomala qilishgan bo'lsa, siz ham shunday muomala qiling. Aks holda Menda nima qoladi? (Gibz, 2003). U shuningdek, agar inson mukammal bo'lmasa, bu munosabatlardagi haqiqiy o'zaro munosabatlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishini anglatadi. Aniqrog'i, agar u faqat o'zini o'ylaydigan bo'lsa yoki shunday harakat qilsa, u boshqalarga nisbatan adolatsizligini aniqlash o'rniga boshqalarni adolatsiz deb biladi. Qolaversa, odob-axloqi mukammal bo'lmagan odamlar har kim o'zi xohlagan narsaga ega bo'lish va har doim his qilayotganini to'g'ridan-to'g'ri ifoda etish huquqiga ega deb hisoblashadi va afsuski, ular hech kimni nazorat qilmasligi kerak, va ular o'zlarini xo'jayinlari deb o'ylashadi. Aksincha, "yuksak ma'naviyat axloqiy hukmni o'zaro ishonch va boshqalarni tushunish sifatida tavsiflaydi" (Gibz, 2005). Ya'ni, bolalar barqaror munosabatlarni o'rnatishlari va rivojlantirishlari uchun boshqalarni hayratda qoldirishga harakat qilishadi. Boshqalarni tushunish, ularning afzalliklari va istiqbollari yetuklik bilan uzviy bog'liqdir. Halol bo'lish odamlar o'rtasida o'zaro ishonchni ham mustahkamlaydi. Bundan tashqari, yuksak ma'naviyat jamiyatning umidlari va shaxslarning ijtimoiy qadriyatlari bilan bog'liq. Yosh avlod o'zining hamkorligi va birgalikda hizmat qilishi, quvonchi, va'dasi va boshqalar oldidagi mas'uliyati bilan jamiyatga hissa qo'shishi mumkin. Axloq va u bilan bog'liq muammolar bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ularni yoshlardan ajratib bo'lmaydi. Kattalar yoki do'stlar bilan ijtimoiy tarmoqda bo'lishi bolalarga hurmat, hamkorlik, integratsiya, mas'uliyat va qo'llab-quvvatlash kabi ijtimoiy qadriyatlarni tushunishga yordam beradi.

O'zining "Charli va shokolad fabrikasi" kitobida salbiy obrazlar har doim o'z maqsadlariga erishish uchun egoistik bo'lishga intiladi. O'zini egoistik va g'ayrioddiy tutish yuksak bo'lmagan ma'naviyatni ko'rsatadi. Qahramonlar, masalan, Avgustus ochko'z va johil sifatida tasvirlangan; va Veruka qattiqo'l va buzuk sifatida ko'riladi. Bolalarning o'ziga xos xususiyatlari bo'lsa, bu itoatsizlikdir. Roald Dahl ushbu romanida Avgust va Veruka kabi qahramonlar ularga berilgan jazodan saboq olishlari aniq tasvirlanmagan. Shunga qaramay, yosh kitobxonlar oxir-oqibat g'alaba qozonadigan yaxshi axloqiy fazilatlarni, yomon xulq-atvor va yomon xatti-harakatlar esa jazoga loyiqligini bilsalar, qanday qilib to'g'ri yo'l tutish kerakligini tushunishadi. Bundan tashqari, bolalar yomon ishlarning salbiy oqibatlarini haqiqiy dunyo voqealari bilan tushunishni va bog'lashni o'rganadilar. Ota-onaga va jamiyatdagi boshqa odamlarga bo'ysunmaslik, ochko'zlik, dushmanlik qilish bolalarning kamolotga xos xususiyati sifatida ko'riladi va bunday noto'g'ri xatti-harakatlar ularni doimo jazolanishiga olib keladi.

Charli, aksincha, itoatkor bola va Bakitlar oilasining yetuk nabirasi sifatida tasvirlangan. Shokolad fabrikasida o'rnatilgan qoidalarga rioya qilish, har kecha bobosi va buvisining hikoyalarini tinglash, atrofdagi odamlar bilan iliq va yaxshi munosabatlar o'rnatish, keksalarni hurmat qilish va albatta, Charlining ijtimoiy aloqasi va oiladagi ijobiy munosabati, uning mehribonligi, mas'uliyatli ekanligi bu yuksak ma'naviyatni bildiradi. U har doim bor narsasini oila a'zolari bilan baham ko'radi. Charlining oilasi kambag'al bo'lsa-da, oilasidagi uyg'unlik uni axloqiy qadriyatlarni tushunadigan mukammal inson bo'lib voyaga yetadi. Shuni ta'kidlash kerakki, Charli bu xayrli ishlarni mukofot bilan taqdirlalanishi uchun emas, balki oilasiga bo'lgan muhabbat va minnatdorchilik asosida qiladi. Gibz (2003): "Bu yuksak ma'naviyatning o'ziga xos xususiyatiga mos keladi, agar qilingan har qanday harakat boshqalarga bo'lgan muhabbat va hurmatga asoslangan bo'lsa va bu uning yuksak ma'naviyati, boshqalarni tushunish ijobiy munosabatlar o'rnatishda muhimligini ko'rsatadi"-deb takidlaydi.

Charli bilan bog'liq yuksak ma'naviyatni ko'rsatadigan yana bir vaziyat shundaki, u shokolad fabrikasi bilan taqdirlanganda, u oilasi u erda yashashga rozi bo'ladimi yoki yo'qmi degan shubha va ishonchsizlikni his qiladi. Aniqrog'i, u o'zini shubhali va qo'rqinchli his qilayotgan bobo va buvilarini tinchlantirishga harakat qiladi va bu yer dunyodagi ajoyib va xavfsiz joy ekaniga ishontiradi.

Hisen (2012) ning fikriga ko'ra, "Dahling Charli va Shokolad fabrikasi" g'arbiy bo'lmagan jamiyat o'quvchilariga foyda keltiradi, chunki hurmat, halollik va itoatkorlik kabi qadriyatlar Osiyo mamlakatlarida maktab o'quvchilariga o'rgatilgan umuminsoniy qadriyatlarga juda o'xshash. Shunday qilib, maktab o'quvchilarini axloq va axloqiy qadriyatlarni yaxshiroq tushunish uchun maktabdagi siyosatchilar va o'qituvchilarga boshlang'ich maktablarda bolalar adabiyotini kiritish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, kitob muallifi yetkazmoqchi bo'lgan xabar bolalar uchun ham, ularning ota-onalari uchun ham dolzarbdir. Yosh kitobxonlar uchun asosiy axloq shundaki, yaxshi bolalar o'zlarining ijobiyligi va yaxshi xatti-harakatlari uchun mukofotlanadilar, yomon xulqli bolalar esa bunday emas. Yoshlar buni mavzu deb bilishadi, chunki bu ularga ota-onalari tomonidan eng ko'p o'rgatilgan narsadir. Hikoyani o'rganar ekanmiz, yaxshi va yomon narsalar har qanday odam bilan sodir bo'ladi degan xulosaga kelish mumkin. Muhimi, odam bu vaziyatda o'zini qanday tutadi va u qanday qabul qiladi va undan nimani oladi. Shunisi e'tiborga loyiqliki, bu insonning yetuk yoki yetuk emasligini va inson ma'naviy qadriyatlarni to'g'ri tushuna olishini va boshqalar bilan yaxshi, jamiyat tomonidan qabul qilingan tarzda integratsiyalashishini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kudi, B. (1999). Yosh bolalar bilan adabiyotdan foydalanish. AQSh: Times Mirror kompaniyasi.
2. Gibz, J. C. (2003). Axloqiy rivojlanish va haqiqat: Kohlberg va Xoffman nazariyalaridan tashqari. Mingta Eman, Kaliforniya: Sage nashrlari.
3. Hisen, W.S.M (2012). Ruld Delning "Charli va shokolad fabrikasi" romanidagi bolalar qahramonlarining tahlili. Indoneziya amaliy tilshunoslik jurnali, 2-jild.
4. Zuber, M. (1999). Horzvuglerzw, Whangdoodles va boshqa jirkanch hayvonlar: Ruld Delning bolalar uchun yozgan asarlaridagi kulgili grotesk. Nashr qilinmagan magistrlik dissertatsiyasi, MakGill universiteti, Monreal, Kanada.
5. Uest, M.I. (1998). Farzandlaringizga ishonig. London: Nil-Shumen nashriyoti.